

Wissenslücken überbrücken: Das Kommentierungskonzept im Editionsprojekt „William Lovell digital“

Klinger, Jana

jana.klinger@uni-wuerzburg.de
 Universität Würzburg, Deutschland
 ORCID: 0009-0008-5566-1101

Traurig, Anna

anna.traurig@uni-wuerzburg.de
 Universität Würzburg, Deutschland

Einleitung

Eine digitale Edition zeichnet sich dadurch aus, dass der edierte Text nicht nur vollständig wiedergegeben, sondern auch erschlossen wird (Sahle 2016: 23). Ein möglicher Weg zur Erschließung eines Textes ist die Kommentierung, die in unterschiedlichsten Ausführungen Bestandteil digitaler Editionen sein kann. Welchen Regeln die Kommentierung folgt, bleibt jedoch häufig im Dunkeln. Die durch das digitale Medium veränderten, oder neu aufgetretenen Frage- und Problemstellungen des Kommentars werden zwar punktuell immer wieder Gegenstand theoretischer Auseinandersetzungen (siehe beispielsweise Knoop 2004, Zimmermann 2014, Wiesmüller 2014, Lukas und Richter 2020, Schlupkothien und Schmidt 2020), jedoch scheinen deren Impulse nur implizit in der Praxis anzukommen. Dafür spricht, dass editorische Berichte digitaler Editionen nur selten ein dem Kommentierungskonzept gewidmetes Kapitel aufweisen (Beispiele wie das Kapitel 7 im editorischen Bericht von *Arthur Schnitzler digital* scheinen seltene Fundstücke zu sein: <https://www.schnitzler-edition.net/edb>).

Welche Begriffe werden kommentiert und wie sieht dieser Kommentar aus? Welche Quellen werden zur Kommentierung herangezogen? Welche theoretischen Grundüberlegungen wurden angestellt, um diese Form der Kommentierung umzusetzen? Diese Fragen haben wir uns bei unserer Arbeit im DFG geförderten Projekt *William Lovell digital*, im Rahmen dessen eine digitale Edition von Ludwig Tiecks gleichnamigen Briefroman entsteht, systematisch gestellt und beantwortet. Dieses Kommentierungskonzept möchten wir der Fachcommunity präsentieren, um Feedback einzuholen und dessen Anschlussfähigkeit an

die editionstheoretischen und editionspraktischen Debatten rund um Kommentierungsfragen zu diskutieren.

Zum Kommentierungskonzept der digitalen Edition *William Lovell digital*

Neben dem Vorkommentar ist der Stellenkommentar, der im Fokus des Posters stehen soll, eine tragende Säule der Kommentierung. Er steht in der Tradition der ‚critique génétique‘ und möchte lediglich die Voraussetzungen für ein adäquates historisches Textverständnis schaffen. Um dem Anspruch der Nachprüfbarkeit und Objektivität gerecht zu werden, soll dieser als inner- und außertextliches Verweisensystem realisiert werden, dessen Relevanz für digitale Editionen bereits Ursula Kocher 2020 Rechnung trug:

1. Die textgenetische Dimension bringt die Textgenese in Form einer Synopse zur Darstellung.
1. Die intratextuelle Dimension soll Verweisstrukturen innerhalb der zu edierenden Textzeugnisse mittels textinterner Verlinkung offenlegen, die insbesondere im Hinblick auf die im Roman entfaltete Briefstruktur zum Einsatz kommt.
1. Die kontextuelle Dimension zielt darauf ab, das für ein adäquates historisches Textverständnis relevante zeitgenössische Wissen in Form von Verweisen auf ausgewählte inhaltliche Referenztexte zugänglich zu machen. (siehe Tabelle 1)

Tabelle 1: Kommentierungskonzept in seiner grafischen Darstellung.

	Gegenstand	Realisierung
1) Textgenetische Dimension	Textgenese	Synopse
2) Intratextuelle Dimension	Verweisstrukturen innerhalb der zu edierenden Texte	Textinterne Verlinkung
3) Kontextuelle Dimension	Historischer Wissensstand, Textzeugnisse mit Bedeutung für den <i>Lovell</i>	Verweisstruktur auf ausgewählte inhaltliche Referenztexte
1. (Synchrone) historische Ebene		
1. Literatur-interne, intertextuelle Ebene		
1. Literatur-interne, Tieck-spezifische Ebene		

Die gerade skizzierte Konzeption des stellenbezogenen Kommentars und dessen technische Realisierung machen die Definition von Auswahlkriterien (siehe für lexikalischen Kommentar Knoop 2004) nicht nur mit Blick auf die Gegenstände der Kommentierung, sondern auch hinsichtlich der Einbindung der Referenztexte in die digitale Edition unabdingbar. Ein Begriff wird dann als kommentierungswürdig eingestuft, wenn sich erstens seine Semantik signifikant verschoben hat, oder er heute nicht mehr geläufig ist, zweitens häufig auftritt und er drittens für das Verständnis des ihn umgebenden Kontextes relevant erscheint. Die Relevanz eines Begriffs für das Textverständnis fungiert als ausschlaggebendes, übergeordnetes Auswahlkriterium.

Die Auswahl der inhaltlichen Referenztexte soll ebenfalls kriteriengeleitet erfolgen, indem deren Eignung für die Einbindung in die digitale Edition sowohl aus einer technischen als auch zeitlichen Perspektive heraus beurteilt wird. Die technischen Voraussetzungen können dann als erfüllt

angesehen werden, wenn die angesteuerten digitalen Ressourcen digitalisiert oder digital vorliegen und von Institutionen bereitgestellt werden, die sich der Langzeitverfügbarkeit und -nutzbarkeit verschrieben haben. Um die zeitliche Passung der zu edierenden Textzeugnisse und der inhaltlichen Referenztexte sicherzustellen, wird ein Zeitraum (1770-1800) als weiteres Auswahlkriterium definiert, der sicherstellen soll, dass der zeitgenössische Wissensstand Eingang in die Edition findet. Die inhaltliche Relevanz von Referenztexten fungiert dabei als ausschlaggebendes, übergeordnetes Auswahlkriterium.

Die klare Struktur der Kommentare spiegelt sich in der technischen Umsetzung wider. Das TEI-Datenmodell sieht vor, dass alle inhaltlichen Kommentare als `<note>` in TEI/standOff/listAnnotation gelistet sind. Diese sind mit einer `@xml:id` versehen, auf welche im Editionstext mit `//term/@ref` verlinkt wird. Die textgenetische Dimension des Kommentars wird dagegen klassisch als `//app/rdg`-Struktur umgesetzt. Hierbei wird auf die Verwendung von `<wit>` verzichtet, da alle drei Fassungen des Textes gleichberechtigt nebeneinanderstehen sollen.

Fazit

Die Umsetzung des gerade skizzierten Kommentierungskonzepts ist angesichts des Grundgedankens der Verlinkung mit zeitgenössischen Nachschlagewerken stark mit dem der digitalen Umsetzung verknüpft. Einige sich aus diesem Zusammenhang ergebene Fragen betreffen die Auswahl der verlinkten Ressourcen, die Nachhaltigkeit der Kommentierung sowie die Usability des Webinterfaces: Welche Ressourcen liegen in digitaler oder digitalisierter Form vor? Werden diese Ressourcen langfristig über die gleichen URLs erreichbar sein? Wie kann einerseits eine Vernetzung über die Grenzen der digitalen Edition hinweg umgesetzt werden, ohne andererseits die Arbeit mit Editionstext und Kommentar zu erschweren? Diese und weitere Fragen möchten wir auf der kommenden DHd mit der Fachcommunity diskutieren.

Bibliographie

Knoop, Ulrich. 2004. “Der lexikalische Kommentar. Der differente Wortschatz und die Methodik der Erklärung” In: *editio. Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft* 18: 187–212. 10.1515/9783484604636.187.

Kocher, Ursula. 2020. “Der Link als Kommentar. Verweisstrukturen und ihre editorischen Herausforderungen” In: *Annotieren, Kommentieren, Erläutern: Aspekte des Medienwandel*, hg. von Wolfgang Lukas und Elke Richter, 113–125. Berlin, Boston: De Gruyter. 10.1515/9783110576788.

Lukas, Wolfgang und Elke Richter, Hrsg. 2020. *Annotieren, Kommentieren, Erläutern: Aspekte des Medienwandels*. Berlin, Boston: De Gruyter. 10.1515/9783110576788.

Lukas, Wolfgang, Michael Scheffel, Andrew Webber und Judith Beniston (Hrsg.). 2018. *Arthur Schnitzler digital. Digitale historisch-kritische Edition (Werke 1905–1931)*. Wuppertal, Cambridge, Trier. <https://www.schnitzler-edition.net>.

Sahle, Patrick. 2016. “What is a Scholarly Digital Edition?” In: *Digital Scholarly Editing: Theories and Practices*, hg. von Matthew James Driscoll und Elena Pierazzo, 19–40. Cambridge: Open Book Publishers. 10.11647/OBP.0095.02.

Schlupkothén, Frederik und Karl-Heinrich Schmidt. 2020. “‘Commentary’ and ‘Explanatory Note’ in Editorial Studies and Digital Publishing” In: *Annotations in Scholarly Editions and Research*, hg. von Julia Nantke und Frederik Schlupkothén, 351–372. Berlin, Boston: De Gruyter. 10.1515/9783110689112-016.

Wiesmüller, Wolfgang (Hrsg.). 2014. *Probleme des Kommentierens: Beiträge eines Innsbrucker Workshops*. Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Innsbruck: Innsbruck University Press.

Zimmermann, Christian von. 2014. “Der Lexikalische Kommentar. Der differente Wortschatz und die Methodik der Erklärung.” *Internationalität und Interdisziplinarität der Editionswissenschaft*, hg. von Michael Stolz und Yen-Chun Chen, 219–237. Berlin, Boston: De Gruyter. 10.1515/9783110367317.227.